

ЭКСТРАКЦИЯ ТРИТЕРПЕНОВЫХ ГЛИКОЗИДОВ ИЗ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ РАСТЕНИЯ *ASTRAGALUS* *CAMPYLOTRICHUS BUNGE*

А.А.Жанибеков

Alfraganus university

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14915332>

Процесс экстракция – один из древнейших методов выделения биологически активных веществ (БАВ) из природных растительных источников и в настоящее время остается основным методом БАВ. В научной лаборатории многообразие видов экстрагируемых органических веществ способствовало созданию и развитию большого разнообразия методов экстракции, которые применяют не только для выделения БАВ из растительного сырья, но и для разделения смеси веществ и очистки индивидуальных органических соединений от примесей.

Растения рода *Astragalus* представляют большой интерес как источники различных биологически активных веществ. На основе некоторых видов растений *Astragalus* разработаны препараты, которые применяются в научной медицине.

Настоящая работа посвящена исследованию процесса экстракции надземной части *Astragalus campylotrichus* Bunge, произрастающей в Республики Узбекистан. С целью проведения эффективной экстракции были рассмотрены параметры, влияющие на выход тритерпеновые гликозидов из сырья, такие как подбор экстрагента, размер измельченного сырья, гидромодуль.

Выбор оптимального экстрагента осуществляли следующим образом. Исследовали 10 экстрагентов: вода очищенная, спиртоводная смесь с концентрацией этанола 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90 % и 96 % этанол. Экстрагирующие свойства каждого объекта исследовали пятикратно, результаты обрабатывались статистически.

Из таблицы видно, что максимальная экстракция биологически активных соединений из лекарственного растительного сырья достигается при использовании спиртоводной смеси с концентрацией этанола 70 %.

Таким образом, проведенных исследований показали, что в качестве наиболее оптимального экстрагента проявил растворитель 70 % спирт этиловый на основе которого было получено спиртоводное извлечение из надземной части растения *Astragalus campylotrichus* Bunge.

Для выделения гликозидов рекомендуется использовать растительное сырье с размерами частиц 2-6 мм.

При изучении гидромодуля проводили экстракцию, используя различные соотношения экстрагент – сырье, при этом оптимальный гидромодуль составил 1:7.

